

O'SMIRLARNING INTELLEKTUAL SALOXIYATINI RIVOJLANISHIDA QOBILIYAT VA ISTE'DODNING O'RNI

Uskenova Shohista Mamirjon qizi

Magistrant, Osiyo Xalqaro universiteti

Annotatsiya: Rivojlanish va ta'lim, rivojlanish va tarbiya birligiga asoslangan jarayonlarning bir-biriga sig'ishib ketishi yagona tizimni tashkil etadiki, unda sabab va oqibat to'xtovsiz quriladi, balki yetilish unga poydevor yaratadi va o'zi ham yetilish va rivojlanishga omil bo'ladiyu ta'lim olish jarayonida bolaning qobiliyati namoyon bo'libgina qolmay, shakllanadi ham. Xuddi shunday, tarbiya va ta'lim jarayonida ro'y beradigan shakllanish va o'zgarishlar tufayli inson xarakteri qaror topadi. Ushbu maqolada o'smirlarning intellektual saloxiyatini rivojlanishida qobiliyat va iste'dodning o'ri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: o'smir, rivojlanish, qobiliyat, saloxiyat, intellekt, iste'dod.

Kirish

O'smilarning intellektual salohiyatini rivojlanishida ularning tug'ma qobiliyat va iste'dodining o'ri muhim ahamiyatga ega. Tug'ma qobiliyatga ega bo'lgan yoshlarimiz kattalarning har bir ta'limiy, tarbiyaviy va kasbiy ta'limotlarini tez ilg'ab oladilar va tez o'zlashtirib hayotga tadbiiq eta oladilar. Lekin, bu qobiliyat va iste'dod, barcha yoshlarimizga tug'ma talant nasib etavermaydi. Shunday ekan, qobiliyatni shakllantirib borish, yoshlarning iste'dodini oshirib borish birinchi navbatda pedagoglarimizga va keng jamoatchilik zimmasiga ya'ni oila, mahalla, o'quv muassasalari va korxonalar, tashkilot, ustaxonalar boshqaruvchilari zimmasiga tushadi. Iste'dod tushunchasining asosiy mazmuni "qobiliyat" degan tushunchani ham anglatadi. Bizningcha, amaliyotda qo'llaniladigan "qobiliyat" tushunchasi uchta asosiy qismga ega.

Birinchi dan: qobiliyat psixologik o'ziga xos alohida xususiyatlarga ega bo'lib, bir odamni boshqasidan farqlaydigan qobiliyat tushuniladi, barcha odamlarga xos bo'lgan qobiliyat haqida gap ketganda hech kim bu iborani ishlatmaydi. "Qobiliyat" so'zi marksizm-leninizm asoschilari bashorat qilganidek bu – «Har kim qobiliyatiga yarasha» degan shiorda qo'llanilgan, xolos.

Ikkinchi dan: qobiliyat iborasi umuman olganda odamdagi o'ziga xos har qanday turli xususiyatlarni anglatmay, balki, faqat turli faoliyatlarni bajarishda erishgan muvaffaqiyatiga bog'liq bo'lgan shaxsga nisbatan qo'llaniladi. Masalan, ba'zi odamlar shubhasiz o'ziga xos fazilatlarga ega: jizzakilik, lanjlik, yalqovlik kabi xususiyatlarni odatda qobiliyat deb bo'lmaydi, chunki, har qanday faoliyatda ham har doim muvaffaqiyatga erishish mumkin emas.

Uchinchi dan: «qobiliyat» tushunchasi ayrim shaxslarda, ya'ni uning bilimi yoki bilarmonligiga qarab belgilanmaydi. Ko'pincha, pedagog o'quvchining faoliyatidan uncha qoniqmasada, lekin shunga qaramay yaxshi o'zlashtirilmayotgan bola boshqa o'rtoqlaridan ortda qolmay fanlarni yaxshi o'zlashtirishga harakat qilishi bilan o'qituvchini xursand qiladi. Pedagog o'zining noroziligini o'quvchi bilan yetarlicha shug'ullanmasligini asoslab: o'quvchining «qobiliyatiga e'tibor berib», o'quvchi bilan ko'proq shug'ullansa bilimni yaxshi o'zlashtira olish qobiliyati bor degan xulosa keladi.

Asosiy qism

Har qanday o'smirni faoliyati va bilimdonligi asosida tashkiliy ishga nomzodlikka ko'rsatib va bu ko'rsatishni «yaxshi tashkiliy qobiliyat» bilan asoslashadi, albatta, «tashkiliy qobiliyat» ga ega bo'lish bu – «tashkiliy mahorat va ish bilarmonlik» ka ega degani emas ekanligi haqida o'ylashmaydi. Balki, aksincha bo'lib chiqishi ham mumkin: hali tajribaga ega bo'lmagan yosh xodimni «tashkiliy qobiliyati» ni asoslab nomzodlikka ko'rsatishganda balki, u hali shu davrda yetarli malaka va tajribaga ega bo'lmasligi mumkin-u, lekin o'zining bilimdonlik qobiliyati tufayli tez orada malaka va tajriba orttirib, muvaffaqiyatga erishishi ham mumkin.

Yuqoridagi misollardan kelib chiqib, hayotda qobiliyat tushunchasi ostida odatda mavjud bo‘lgan bilim, mahorat va malakadan iborat bo‘lgan, lekin, bu bilim va mahoratlarga tez va oson erishishni anglatadigan o‘ziga xos xususiyatlar ko‘zda tutiladi. Biz qobiliyatni shaxsni tabiiy imkoniyatlari deb tushunishimiz mumkin emas, chunki, qobiliyatni biz «har bir insonning o‘ziga xos psixologik hususiyatlari» deb aniqladik, shuning uchun bu har qanday shaxsda mavjud bo‘lgan tabiiy xususiyat deb xulosa chiqarish aslo mumkin emas. Tabiiy bo‘lib faqat anatomo-fiziologik xususiyatlar, ya’ni qobiliyatning rivoji asosida yotgan iste’dod bo‘lishi mumkin, qobiliyatning o‘zi ham doimiy rivojlanish natijasida paydo bo‘ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, qobiliyat tushunchasini insonning tabiiy xususiyati deb qabul qilmay, biroq biz ko‘p hollarda qobiliyat rivoji asosida ba’zi insonlarda tabiiy xususiyat, ya’ni iste’dod ham mavjudligini ko‘rishimiz mumkin. Ba’zida «haqiqiy», «tabiiy», «tabiatdan berilgan» va shunga o‘xshash so‘zlar bilan aytilganda - «tabiiy» tushunchasi, - qobiliyat tushunchasi bilan amaliy tahlilda bir-biriga bog‘liq. Ko‘p hollarda biz tabiiylikni iste’dod rivoji asosida yotgan qobiliyatni tushunamiz. Balki, kimdir biror joyda amaliy so‘z ishlatishda, u yoki boshqa biror narsani – tabiiy xususiyatni qobiliyat deb ta’kidlashi mumkindir. Go‘dak tug‘ilgan vaqtda mavjud bo‘lgan «garmonik his» yoki «musiqaga bo‘lgan tuyg‘u» haqida o‘ylash dargumon. Ehtimol, har qanday idrokli inson, tug‘ilgan daqiqadan boshlab, muzikaga bo‘lgan tuyg‘u yoki o‘zaro his-tuyg‘uning rivoji asosida faqat iste’dod nishonalari, qiziqish yoki shunga o‘xshash tuyg‘u mavjud deb o‘ylash mumkin. Shuni alohida ta’kidlashimiz kerakki, tabiiy iste’dod nishonalari haqida gap ketganda, biz hali meros bo‘lib qolgan iste’dod nishonalari haqida so‘zlaganimiz yo‘q. Bu ikki tushunchani bir-biriga tenglashtirishdagi yakuniy xulosa xatto haddan tashqari keng tarqalgan. «Tabiiy» tushunchasi bilan «meros bo‘lib qolgan» tushunchasi bir xil ma’noni anglatishi taxmin qilinishi, albatta, noto‘g‘ri. Chunki, bola tug‘ilishdan oldin ona qornida rivojlanadi. «Meros» va «meros bo‘lib qolgan» tushunchalari, psixologik adabiyotda, faqat ko‘rsatilgan ajdodlari belgisi meros bo‘lib qolgan deb o‘ylasakda,

o'shanda ham, tarbiya va o'qitishning to'g'ri natijasi emasligini ko'rsatmoqchi bo'lishsa ham yoki ba'zi organizmning fiziologik yoki biologik xususiyatlari bu belgi bilan jamlanishini taxmin qilishga haqiqiy asos bo'ladi. «Meros bo'lib qolgan» tushunchasi, shunday qilib, nafaqat «tabiiy» so'zini, balki «biologik», «fiziologik» va shunga o'xshash so'zlarning sinonimidir.

Bunday turdagi terminologiyaning to'g'ri va aniq emasligi asosiy ma'noni bildiradi. «Meros bo'lib qolgan» termini daliliy aniq tushunchasiga ega, shuning uchun ham bu termini katta ehtiyotkorlik bilan, faqat aynan shunday tushunchani keltirish mumkin bo'lgan jiddiy asoslar bor joyda qo'llaniladi. Ta'kidlash lozimki, qobiliyat o'zining mavjudligi bilan dinamik tushunchadir. Qobiliyat faqat harakatda, faqat rivojlanishda paydo bo'ladi. Psixologik jihatdan qobiliyat haqida, o'zining rivojlanishdan oldin mavjud bo'lganligidek, hamda qobiliyat o'zining to'la rivojiga yetib, o'zining rivojlanishi to'xtashi haqida so'zlash aslo mumkin emas. Chunki, qobiliyat doimiy rivojlanishda bo'lishi kerak. Qobiliyat faqat rivojlanishda mavjud deb, biz bu rivojlanishni u yoki boshqa amaliy yoki nazariy faoliyat jarayonida amalga oshishini nazardan chetda qoldirshimiz mumkin emas, albatta. Bundan xulosa qilinadiki, qobiliyat aniq faoliyatdan tashqarida paydo bo'lmaydi. Faqat uni psixologik tahlil yo'li bilan biz ularni bir-biridan ajrata olamiz. Qobiliyatni aniq faoliyat boshlanishidan oldin mavjud va faqat uning yakunida qo'llaniladi degan xulosaga kelish aslo mumkin emas. Go'dakda absolyut eshitish qobiliyati tovush balandligini bilish birinchi bor dunyoga kelishidan oldin mavjud emas. Ungacha faqatgina anatomo-fiziologik haqiqatdek iste'dod nishonasi mavjud bo'lgan. Gap qobiliyat faoliyatda namoyon bo'lishida emas, balki, ularning shu faoliyatda yaratilishidadir. Qobiliyatning rivojlanishi, umuman har qanday rivojlanish ham to'g'ri o'tmaydi: uning harakat kuchi ziddiyatlikning kurashidir, shuning uchun rivojlanishning har xil bosqichida qobiliyat va qiziqishlar o'rtasida ziddiyatlar bo'lishi mumkin. Lekin, bo'lishi mumkin bo'lgan bunday ziddiyatlarni tan olish, qiziqishlarning paydo bo'lishi

va rivojlanishi qobiliyatdan mustaqil yoki aksincha, qobiliyat – qiziqishlardan aslo paydo bo‘lmaydi.

Yuqorida ta’kidlab o‘tkanimizdek, qobiliyat deb faqatgina u yoki boshqa faoliyatning bajarilishida muvaffaqiyatga erishishdan iborat bo‘lishdangina emas, balki o‘ziga xos psixologik qobiliyatni tan olish kerak. Biroq, to‘g‘ridan-to‘g‘ri qandaydir faoliyatning muvaffaqiyatli bajarilish imkonini aniqlaydigan, o‘zgacha bo‘lgan qobiliyat emas, balki faqat bu shaxsda mavjud bo‘lgan qobiliyatning o‘ziga xos birligidir.

Qobiliyat – odam psixikasining eng muhim xususiyatlaridan biri bo‘lib, bu xususiyatlarni xaddan tashqari keng to‘ldirish imkoni oqibatida qandaydir bir qobiliyatning nisbiy zaifligi hattoki shunday bu qobiliyat bilan hammasidan ko‘ra bir-biri bilan chambarchas bog‘liq faoliyatning muvaffaqiyatli bajarish imkoni aslo yo‘q emas. Bir shaxsda qobiliyatning yetishmasligi keng rivojlangan boshqa bir shaxs bilan o‘rtalarida juda katta chegara qoplangan bo‘lishi mumkin.

Aynan chegaraning qoplashning imkoniyati har hil: masalan, musiqiy iste’dod va musiqaga yoki biror bir shunga o‘xshash sohaga bo‘lgan qobiliyat bilan bog‘langan faoliyat iste’dod bo‘lmasa har qanday urinishlar oqibatda omadsizlikka olib kelishi muqarrar. Bu fikrni tasdiqlab berishimiz uchun juda oddiy bir misol keltirib beramiz. O‘ziga xos musiqaga qobiliyati bo‘lib, bu qobiliyatga ega shaxsning alohida bo‘lgan ovozinig balandligini ma’lum boshqa bir ovoz bilan tenglashtirmay to‘liq eshitish bo‘ladi. Absolyut eshitishda «tabiiy qobiliyatning» aniq ko‘rinib turgan misolni ko‘rishga jiddiy asoslar, ya’ni qobiliyat asosida yotgan tabiiy iste’dod nishonalari borligidadir. Lekin, absolyut eshitishga ega bo‘lmaganlarda alohida bo‘lgan ovozlarning balandligini bilishini ishlab chiqarsa bo‘ladi. Bu, absolyut eshitish bularda yaratiladi degani, lekin, absolyut eshitishning yo‘qligi, boshqa qobiliyatlarga tayangan holda – nisbiy eshitish, tembr eshitish va shunga o‘xshashlar, boshqa holatlarda absolyut eshitish asosida amalga oshadigan mahoratni ishlab chiqarish deganidir. Nomlanayotgan absolyut eshitishda butunlay turlicha bo‘ladi, biroq amaliy natijalar

ba'zi bir hollarda butunlay bir xil bo'lishi ham mumkin. Tovushlar blandligini bilishning psixik mexanizmlari haqiqiy absolyut eshitishda va maxsus ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ibragimov X.I., Abdullaeva Sh.A. Pedagogika. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Fan", 2004. 184-bet.
2. I.A. Karimov. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Tosh.: "Sharq" nashriyoti. 1997, 42-bet.
3. Davletshin M.G. va boshqalar. Qobiliyat va uning diagnostikasi. T.: O'qituvchi, 1997. -134 b.
4. E. G'oziev, G. To'laganova. Pedagogik psixologiya asoslari. O'quv metodik qo'llanma. T.: Universitet, 1997. 80 b.